

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 368 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
<i>Usmonova Muattar Bahadirjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
<i>Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
<i>Dilsora Shodmonova</i>	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
<i>Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
<i>Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich</i>	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
<i>Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li</i>	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
<i>Artikov Xayrulla Baxtiyarovich</i>	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
<i>Lola Mannobova</i>	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
<i>Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
<i>Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi</i>	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
<i>Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi</i>	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich</i>	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
<i>Alimova Gulrux Farhod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
<i>Axtamova Mohinur O'tkir qizi</i>	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
<i>Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi</i>	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
<i>G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi</i>	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
<i>Hamraqulova Durdona Dilshod qizi</i>	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
<i>Hikmatova Yulduz Nuritdinovna</i>	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli.....	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinoz Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
<i>Xidirov Faxriddin Fozilovich</i>	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
<i>Рахмонова Нилуфар Уткир кизи</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda leksik-grammatik komponentni diagnostika qilish metodlari	284
<i>Mamatkulova Lobar Tolibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning ta'limiy faoliyatini rivojlantirish.....	288
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Nutqdagi fonetik kamchiliklarning o'quv faoliyati va savodxonlikka ta'siri	293
<i>Xikmatova Saboxat Xusniddinovna</i>	
Oliy ta'limda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish omillari	296
<i>Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi</i>	
Social-Psychological Factors of Increasing the Quality of Life	300
<i>Abdullaeva Ranazhon Matyakubovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari.....	307
<i>Abdumalikova Gulchiray</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	311
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili darslarida madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	316
<i>Azimova Maftuna Azizbekovna</i>	
Talabalarda lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari	321
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida moslashuvchanlikning psixologik xususiyatlari	324
<i>Fayziyeva Gulhayo Erkin qizi, Fatullayeva Manzura Idillo qizi</i>	
Naim Karimov talqinida Oybek badiiy tafakkurining biografik manbalari	327
<i>Jonpo'lotova Gulshoda Qobil qizi</i>	
Kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanish	334
<i>Muxamedjanov Umidulla Fayzullayevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy idealni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	337
<i>Saidova Malika Erkin qizi</i>	
Yengil atletika texnikalarini pedagogik mahoratni rivojlantirish metodikalarida qo'llash	340
<i>Sattarov Qarshiboy Narqulovich, Mirzayev Karim Mamarasul o'g'li</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida shug'ullanuvchilarning tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning innovatsion metodikasi	344
<i>Sattarov Sardor Sunnatulloevich</i>	
Innovatsion rivojlanish asosida uzluksiz ta'limning integratsiyalashgan mazmunini modellashtirish metodologiyasi.....	348
<i>Umarov Lutfillo Murodilloyevich</i>	
Milliy maktablarda rus tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslari va veb-saytlardan foydalanish metodikasi....	352
<i>Xolmirzayeva Munira Jahongir qizi</i>	
Педагогические основы повышения профессиональной компетентности будущих преподавателей физического воспитания высших образовательных учреждений	357
<i>Мавлянов Бахром Сангирович</i>	
Раннее выявление и мониторинг кожных заболеваний с помощью искусственного интеллекта: интегрированные архитектуры, алгоритмы и перспективы клинического внедрения	361
<i>Э. Ш. Назирова, Ш. Б. Абдусаломова</i>	

YENGIL ATLETIKA MASHG'ULOTLARIDA SHUG'ULLANUVCHILARNING TEZKORLIK VA CHIDAMLILIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION METODIKASI

Sattorov Sardor Sunnatulloevich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat yo'nalishi 2-bosqich 110-JM-guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada sport maktablarida shug'ullanuvchi 14-16 yoshli o'smir yengil atletikachilarning haftalik o'quv-mashg'ulot jarayoniga yuqori intensivlikdagi intervalli mashg'ulotlar (HIIT) va kombinatsiyalashgan aylanma mashqlar metodikasini joriy etish masalalari yoritilgan. Tadqiqot maqsadi o'smirlilik davrida tezkorlik va chidamlilik sifatlarini parallel ravishda samarali rivojlantirish yo'llarini ilmiy asoslashdan iborat. Pedagogik tajriba davomida 20 nafar sportchi nazorat va tajriba guruhlariga ajratilib, test sinovlaridan o'tkazildi. Uch oylik tajriba yakunida taklif etilgan innovatsion metodika asosida shug'ullangan tajriba guruhi sportchilarida jismoniy sifatlar o'sish sur'ati (30 m ga yugurishda 6,06%, 1500 m ga yugurishda 6,90%) an'anaviy guruhga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lganligi aniqlandi va statistik jihatdan isbotlandi. Olingan natijalar sport maktablari murabbiylari va jismoniy tarbiya mutaxassisleri uchun amaliy tavsiya sifatida taklif etiladi.

Kalit so'zlar: yengil atletika, o'smir sportchilar, tezkorlik, chidamlilik, intervalli mashg'ulot, aylanma uslub, pedagogik tajriba, jismoniy sifatlar.

Abstract: This article addresses the integration of high-intensity interval training (HIIT) and combined circuit training methodologies into the weekly training process of adolescent track-and-field athletes aged 14-16 in sports schools. The aim of the research is to scientifically substantiate methods for the effective parallel development of speed and endurance qualities during adolescence. During the pedagogical experiment, 20 athletes were divided into control and experimental groups and underwent physical fitness testing. At the end of the three-month experiment, it was revealed and statistically confirmed that the growth rate of physical qualities in the experimental group trained according to the proposed innovative methodology (6.06% in the 30 m sprint and 6.90% in the 1500 m run) was significantly higher than that of the traditional group. The obtained results are proposed as practical recommendations for sports school coaches and physical education specialists.

Key words: track and field, adolescent athletes, speed, endurance, interval training, circuit training method, pedagogical experiment, physical qualities.

Аннотация: В данной статье рассматривается интеграция методик высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT) и комбинированных круговых тренировок в недельный тренировочный процесс юных легкоатлетов 14-16 лет, занимающихся в спортивных школах. Цель исследования – научно обосновать методы эффективного параллельного развития скоростных и выносливостных качеств в подростковом возрасте. В ходе педагогического эксперимента 20 спортсменов были разделены на контрольную и экспериментальную группы и подвергнуты тестированию физической подготовленности. По итогам трёхмесячного эксперимента было выявлено и статистически доказано, что темпы прироста физических качеств в экспериментальной группе, тренировавшейся по предложенной инновационной методике (6,06% в беге на 30 м, 6,90% в беге на 1500 м), значительно выше по сравнению с традиционной группой. Полученные результаты предлагаются в качестве практических рекомендаций для тренеров спортивных школ и специалистов по физической культуре.

Ключевые слова: лёгкая атлетика, юные спортсмены, скорость, выносливость, интервальная тренировка, круговой метод, педагогический эксперимент, физические качества.

KIRISH

Zamonaviy yengil atletika sport turida yuqori natijalarga erishish o'quv-mashg'ulot jarayonini ilmiy asoslangan innovatsion texnologiyalar va metodikalar asosida tashkil etishni talab etadi. Bugungi kunda xalqaro maydonlarda raqobatning kuchayishi sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga, xususan, tezkorlik va chidamlilik sifatlarining uyg'un rivojlanganligiga yangicha talablarni qo'yimoqda. Yengil atletikaning qisqa va o'rta masofalarga yugurish turlarida ushbu ikki sifatning o'zaro mutanosibligi sportchining texnik-taktik harakatlari samaradorligini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi.

14-16 yoshli o'smirlik davri organizmning funksional imkoniyatlari, tayanch-harakat apparati va yurak-qon tomir tizimining jadal shakllanish bosqichi bilan tavsiflanadi. Biologik va pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu yosh davri organizmning tashqi jismoniy yuklamalarga moslashuvchanligi hamda jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun eng qulay (senzitiv) davr hisoblanadi. Biroq an'anaviy o'quv-mashg'ulotlarda tezkorlik va chidamlilik sifatlarini bir vaqtda rivojlantirishda ko'pincha bir tomonlama yondashuvlardan foydalanilmoqda. Masalan, monoton (bir xil maromdagi) uzoq masofalarga yugurish mashqlari o'smir sportchilarda tezkorlik ko'rsatkichlarining pasayishiga, aksincha, haddan tashqari yuqori tezlikdagi yuklamalar esa yurak-qon tomir va nerv tizimlarining ortiqcha toliqishiga olib kelishi kuzatilmoqda. Ushbu muammoni hal etish uchun zamonaviy sport pedagogikasida yuqori intensivlikdagi intervalli mashg'ulotlar (HIIT), aylanma mashq usullari hamda ixtisoslashtirilgan o'yin texnologiyalarini integratsiyalashgan holda qo'llash zarurati yuzaga kelmoqda. Mazkur yondashuv o'smir sportchilarning anaerob va aerob imkoniyatlarini optimal darajada rivojlantirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sport maktablarida shug'ullanuvchi 14-16 yoshli o'smir yengil atletikachilarning o'quv-mashg'ulot jarayoniga zamonaviy intervalli va kombinatsiyalashgan metodlarni joriy etish orqali ularning tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirish samaradorligini ilmiy jihatdan asoslash va baholashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari: 14-16 yoshli yengil atletikachilarning tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishga oid ilmiy-metodik adabiyotlarni tahlil qilish.

O'smir sportchilar uchun mo'ljallangan innovatsion kombinatsiyalashgan mashqlar majmuasini ishlab chiqish va mashg'ulotlar jarayoniga tatbiq etish. Tajriba va nazorat guruhleri sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini pedagogik testlar yordamida aniqlash hamda olingan natijalarni qiyosiy tahlil qilish. Tadqiqot ishi joriy o'quv yilining sentyabr-noyabr oylarida (3 oy davomida) sport maktabining yengil atletika bo'limi bazasida tashkil etildi. Tadqiqotda ishtirok etish uchun jismoniy rivojlanishi va salomatlik ko'rsatkichlari bo'yicha bir xil guruhga mansub bo'lgan 14-16 yoshli jami 20 nafar o'smir sportchi jalb etildi. Ishtirokchilar an'anaviy pedagogik guruhlash usuliga ko'ra teng ikki guruhga ajratildi:

- 1. Nazorat guruhi (NG, n=10):** mashg'ulotlarni sport maktabining amaldagi namunaviy dasturi va an'anaviy metodikasi (bir tekis sur'atdagi uzoq masofaga yugurish va takroriy yugurishlar) asosida haftasiga 4 marta davom ettirdilar.
- 2. Tajriba guruhi (TG, n=10):** haftalik o'quv-mashg'ulot yuklamalari hajmini saqlagan holda, mashg'ulotlarning asosiy qismining 30-35 foiz vaqtini muallif tomonidan taklif etilgan yuqori intensivlikdagi intervalli mashg'ulotlar (HIIT) va kombinatsiyalashgan aylanma mashqlar majmuasiga ajratdilar.

Tajriba guruhida qo'llanilgan innovatsion metodika. Tajriba guruhida tezkorlik va chidamlilik sifatlarini uyg'un rivojlantirish maqsadida haftalik siklda quyidagi zamonaviy yondashuvlar qo'llanildi:

Yuqori intensivlikdagi qisqa intervalli yugurishlar: 4-6 marta 30 metr masofaga maksimal tezlikda yugurish, har bir takrorlash oralig'ida 30 soniya faol dam olish (sekin yurish) va ushbu mashqni 3 seriyada bajarish (seriyalar orasidagi dam olish vaqti – 3 daqiqqa).

Kombinatsiyalashgan aylanma mashg'ulot: sport zali yoki stadionda 5 ta stansiyadan iborat majmua tashkil etildi (koordinatsion narvonda tezkor qadamlar, to'ldirma to'p (medbol) bilan uloqtirishlar, to'siqlar osha sakrashlar, "burpi" mashqi va 50 metrga tezlanishli yugurish). Har bir mashq 45 soniya davomida yuqori sur'atda bajarilib, stansiyalar orasida 15 soniya dam olish vaqti berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik testlash va nazorat mezonlari. Sportchilarning jismoniy sifatleri dinamikasini xolis baholash maqsadida tadqiqot boshida (sentyabr) va yakunida (noyabr) quyidagi rasmiy yengil atletika nazorat testlari o'tkazildi.

Tezkorlik sifatini baholash uchun:

- 30 metrga yuqoridan start olib yugurish (sekund): start chizig'idan maksimal tezlikni rivojlantirish va masofani bosib o'tish vaqti qayd etildi (sof tezkorlikni baholash maqsadida).
- 60 metrga pastki startdan yugurish (sekund): start reaksiyasi va start tezlanishining uyg'unligi baholandi.

Chidamlilik va umumiy funksional imkoniyatlarni baholash uchun:

- 1500 metrga yugurish (daqqa, sekund): sportchilarning umumiy (aerob) chidamliligini hamda iroda sifatlarini aniqlash maqsadida o'tkazildi.
- 5 daqiqalik yugurish testi (metr): belgilangan vaqt ichida sportchi tomonidan bosib o'tilgan maksimal masofa metr hisobida o'lchanib, maxsus chidamlilik darajasi tahlil qilindi.

Pedagogik testlar barcha guruhlar uchun bir xil sharoitlarda, kunning birinchi yarmida hamda iqlimiy omillar ta'siri minimal bo'lgan stadion yugurish yo'laklarida o'tkazildi. Olingan natijalar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlandi.

Tadqiqot boshida o'tkazilgan dastlabki pedagogik testlar nazorat (NG) va tajriba (TG) guruhlarini sportchilarning boshlang'ich jismoniy tayyorgarlik darajasi deyarli bir xil ekanligini ko'rsatdi ($P > 0,05$). Bu esa tajriba yakunida olinadigan natijalarning ishonchligini ta'minlashga xizmat qiladi. Uch oylik pedagogik tajribadan so'ng ikkala guruhda ham ko'rsatkichlarning ijobiy tomonga o'zgargani kuzatildi, biroq o'sish sur'atlari turlicha bo'ldi.

Quyidagi jadvalda 14-16 yoshli yengil atletikachilarning tadqiqotdan oldingi va keyingi natijalari qiyosiy tarzda aks ettirilgan.

Test mezonlari	Guruhlar	Tajribadan oldin	Tajribadan keyin	Mutlaq o'sish	Foizdagi o'sish
30 m ga yugurish (sek)	Nazorat (NG)	4,42	4,35	0,07 sek	1,58 %
	Tajriba (TG)	4,45	4,18	0,27 sek	6,06 %
60 m ga yugurish (sek)	Nazorat (NG)	8,25	8,12	0,13 sek	1,57 %
	Tajriba (TG)	8,28	7,84	0,44 sek	5,31 %
1500 m ga yugurish (daq:sek)	Nazorat (NG)	5:12,4	5:06,1	6,3 sek	2,01 %
	Tajriba (TG)	5:14,2	4:52,5	21,7 sek	6,90 %

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, sof tezkorlik sifatini belgilovchi 30 metrga yuqori startdan yugurish testida an'anaviy usulda shug'ullangan nazorat guruhi a'zolari o'z natijalarini o'rtacha 0,07 soniyaga (1,58 %) yaxshilagan bo'lsalar, yuqori intensivlikdagi intervalli mashqlarni bajargan tajriba guruhi sportchilarida bu ko'rsatkich 0,27 soniyaga (6,06 %) yaxshilangani qayd etildi. Start tezlanishi va tezlikka chidamlilikni ifodalovchi 60 metrga yugurish testida ham shunga o'xshash dinamika kuzatildi. Tajriba guruhining o'rtacha natijasi 8,28 soniyadan 7,84 soniyagacha qisqardi (mutlaq o'sish – 0,44 sek, 5,31 %). Nazorat guruhida esa o'sish atigi 0,13 soniyani (1,57 %) tashkil etdi.

Tadqiqotning eng muhim qismlaridan biri – 1500 metrga yugurish (maxsus chidamlilik) testi natijalari bo'ldi. Taklif etilgan kombinatsiyalashgan va aylanma mashg'ulotlar uslubi tajriba guruhiga sezilarli ustunlik berdi. TG sportchilarning o'rtacha vaqti 21,7 soniyaga (6,90 %) yaxshilanib, o'rtacha ko'rsatkich 4 daqiqa 52,5 soniyani tashkil etdi. Nazorat guruhida esa ushbu masofadagi o'sish atigi 6,3 soniyani (2,01 %) tashkil etdi. Bu holat shuni ko'rsatadiki, taklif etilgan innovatsion metodika tezkorlik sifatini pasaytirmagan holda, chidamlilik ko'rsatkichlarini ham parallel ravishda samarali oshirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 14-16 yoshli o'smir yengil atletikachilarning o'quv-mashg'ulot jarayoniga yuqori intensivlikdagi intervalli mashqlar va kombinatsiyalashgan aylanma mashg'ulotlar uslubining kiritilishi an'anaviy metodikaga nisbatan ancha yuqori samara beradi. Jismoniy sifatning o'zaro aloqadorligi nazariyasiga ko'ra, tezkorlik va chidamlilik ko'pincha bir-biriga qarama-qarshi (antagonistik) sifatlar sifatida qaraladi. Chunki uzoq masofalarga monoton yugurish mushaklardagi tez qisqaruvchi (oq) tolalarning sekin qisqaruvchi (qizil) tolalarga transformatsiyalanishiga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, sof tezkorlik ko'rsatkichlarining pasayishiga sabab bo'lishi mumkin.

Biroq, biz tomonidan qo'llanilgan qisqa muddatli va maksimal tezlikda bajariladigan intervalli yuklamalar o'smir organizmining ham anaerob (glikolitik), ham aerob imkoniyatlarini bir vaqtning o'zida rag'batlantiradi. Mazkur yosh davrida (14-16 yosh) yurak-qon tomir tizimi jadal rivojlanish bosqichida bo'ladi. Taklif etilgan metodikada yuklama hajmini emas, balki uning intensivligini oshirish hamda dam olish intervallarini qat'iy nazorat qilish (faol dam olish) yurakning zarb hajmini ko'paytiradi va kislorodning maksimal o'zlashtirilish darajasini (VO_{2max}) yaxshilaydi.

Olingan natijalar sport nazariyasi va metodikasi sohasidagi yetakchi olimlarning, jumladan, jismoniy sifatlarni sezitiv davrlarda rivojlantirish bo'yicha L.P. Matveyev hamda zamonaviy intervalli yuklamalar samaradorligini o'rgangan xalqaro tadqiqotchilarning ilmiy xulosalarini amaliy jihatdan to'ldiradi. Shu bilan birga, mazkur kombinatsiyalashgan yondashuv yengil atletikachilar bilan bir qatorda, yuqori tezkorlik va chidamlilik talab etiladigan dzyudo hamda boshqa yakkakurash sport turlarida yosh sportchilarning funksional bazasini mustahkamlash uchun samarali poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin.

XULOSA

14-16 yoshli o'smir yengil atletikachilar o'quv-mashg'ulot jarayonida faqat an'anaviy monoton yuklamalardan foydalanish jismoniy sifatlarning bir tekis o'sishini ta'minlamaydi va tezkorlik ko'rsatkichlarining turg'unligiga (tezlik barqarorligiga) olib keladi. Ishlab chiqilgan innovatsion kombinatsiyalashgan mashqlar majmuasi (HIIT va aylanma mashg'ulotlar) o'smirlarning yosh xususiyatlariga to'la mos kelib, mashg'ulotlarning qiziqarliligini oshirish bilan birga, organizmga ortiqcha funksional yuklama (haddan tashqari toliqish) bermasdan, moslashuv mexanizmlarini ishga tushiradi.

Pedagogik tajriba yakunida tajriba guruhida (TG) nazorat guruhiga (NG) nisbatan sezilarli o'sish qayd etildi: 30 m ga yugurishda 6,06% (NGda 1,58%), 60 m ga yugurishda 5,31% (NGda 1,57%) va 1500 m ga maxsus chidamlilik yugurishida 6,90% (NGda 2,01%) ijobiy siljish kuzatildi. Bu esa taklif etilgan metodikaning amaliy jihatdan yuqori samaradorligini isbotlaydi hamda uni sport maktablari murabbiylariga o'quv dasturlariga kiritish uchun tavsiya etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kerimov, F. A. (2018). Sportda ilmiy tadqiqotlar. Toshkent: Zar qalam.
2. Matveyev, L. P. (2010). Obshchaya teoriya sporta i yeyo prikladniye aspekti [Sportning umumiy nazariyasi va uning amaliy jihatlari]. Moskva: Sovetskiy sport.
3. Pulatov, A. A. (2021). Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari metodikasi. O'zbekiston Davlat Jismoniy Tarbiya va Sport Universiteti Ilmiy Jurnal, 2(4), 12-18.
4. Issurin, V. B. (2019). Block Periodization: Breakthrough in Sports Training [Blokli davriylashtirish: sport mashg'ulotlaridagi burilish]. New York: Ultimate Athlete Concepts.
5. Gibala, M. J., & Jones, A. M. (2020). Physiological Basis of High-Intensity Interval Training (HIIT) in Adolescent Athletes. International Journal of Sports Physiology and Performance, 15(3), 290-297.
6. Usmonov, Sh. Q. (2023). Yosh yengil atletikachilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar. Fan-Sportga, № 3, 45-49.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.